

EFEITOS DO USO DA AMIODARONA EM COMPARAÇÃO COM LIDOCAÍNA NO MANEJO DA PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA

 DOI: 10.5281/zenodo.12979450

Carmemlucia Freitas Bastos

Médica

RESUMO

Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma condição crítica caracterizada pela ausência de batimentos cardíacos, frequentemente acompanhada pela cessação dos movimentos respiratórios ou pela manifestação de uma respiração agônica. A PCR resulta na interrupção da função de bombeamento do coração, o que leva a uma redução acentuada no débito cardíaco disponível para a perfusão dos órgãos e tecidos. O manejo eficaz da Parada Cardiorrespiratória desempenha um papel crucial na melhoria das taxas de sobrevivência e na minimização das sequelas neurológicas em pacientes afetados por essa condição crítica. No âmbito do tratamento das arritmias ventriculares frequentemente associadas à PCR, uma variedade de agentes farmacológicos têm sido objeto de investigação. Avaliar os efeitos do uso da amiodarona em comparação com a lidocaína no manejo da parada cardiorrespiratória. A revisão foi conduzida através de uma busca sistemática na literatura disponível nas bases de dados PubMed, Scielo e Cochrane Library, utilizando palavras-chave como "amiodarone"; "lidocaine" e "cardiac arrest". Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, em inglês e português, que abordassem intervenções emergenciais. A parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento de alta gravidade decorrente não só, mas especialmente, de causas metabólicas (hipovolemia, hipóxia, distúrbios do potássio), mas também de causas estruturais (trombose coronariana, tromboembolismo pulmonar, intoxicação exógena, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo). Nesse contexto, apenas cerca de 30% dos pacientes sobrevivem até a alta hospitalar, especialmente pelo manejo inadequado. A partir da análise dos artigos revisados, evidencia-se que tanto a amiodarona quanto a lidocaína são drogas eficientes no manejo da parada cardiorrespiratória, mas em geral não há diferença no que diz respeito aos parâmetros avaliados (retorno de circulação espontânea; sobrevida após 24 horas, sobrevida até a alta hospitalar e bom estado entre as duas medicações, especialmente após correção por fatores de confusão e análise de subgrupos semelhantes).

Palavras-chave: amiodarona; lidocaína; parada cardíaca.

INTRODUÇÃO

Parada Cardiorrespiratória (PCR) é uma condição crítica caracterizada pela ausência de batimentos cardíacos, frequentemente acompanhada pela cessação dos movimentos respiratórios ou pela manifestação de uma respiração agônica. Essa emergência médica pode ter múltiplas origens e é comumente abordada na literatura em termos dos fatores conhecidos como “5H’s” e “5T’s”. Os “5H’s” incluem hipovolemia, hipóxia, distúrbios eletrolíticos (hipocalemia/hipercalemia), hidrogênio (acidose) e hipotermia enquanto os “5T’s” compreendem tensão torácica (pneumotórax/hemotórax), tamponamento cardíaco, toxinas, trombose pulmonar e trombose coronariana. Quanto aos fatores de risco, pode-se citar idade avançada, sexo masculino, tabagismo, hipertensão, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidade e histórico familiar de morte súbita (ADABAG et al., 2010).

A PCR resulta na interrupção da função de bombeamento do coração, o que leva a uma redução acentuada no débito cardíaco disponível para a perfusão dos órgãos e tecidos. Consequentemente, ocorre uma diminuição crítica na oxigenação dos tecidos, culminando em danos irreversíveis se não for prontamente tratada de maneira eficaz. Existem quatro modalidades distintas de PCR: fibrilação ventricular (FV), taquicardia ventricular sem pulso (TVSP), assistolia e atividade elétrica sem pulso. No ambiente hospitalar, a FV e a TVSP são as mais comuns (SANTOS et al., 2020).

O manejo eficaz da Parada Cardiorrespiratória (PCR) desempenha um papel crucial na melhoria das taxas de sobrevivência e na minimização das sequelas neurológicas em pacientes afetados por essa condição crítica. No âmbito do tratamento das arritmias ventriculares frequentemente associadas à PCR, uma variedade de agentes farmacológicos têm sido objeto de investigação. Tanto a lidocaína quanto a amiodarona emergem como intervenções amplamente utilizadas no esforço de restabelecer e manter um ritmo cardíaco estável. Esses medicamentos atuam interferindo no sistema nervoso periférico e diretamente em estruturas do sistema cardiovascular.

Dada a intrincada complexidade desses componentes fisiológicos, bem como a abundância de receptores e neurotransmissores envolvidos, a compreensão completa dos efeitos dessas substâncias nem sempre se revela simples ou acessível. No entanto, é fundamental alcançar essa compreensão a fim de aprimorar nossa

capacidade de antecipar e gerenciar as consequências decorrentes da administração desses medicamentos. Portanto, o presente artigo tem como objetivo avaliar os efeitos do uso da amiodarona em comparação com a lidocaína no manejo da parada cardiorrespiratória (BRUNTON L, et al., 2018).

MÉTODO

A revisão foi conduzida através de uma busca sistemática na literatura disponível nas bases de dados PubMed, Scielo e Cochrane Library, utilizando palavras-chave como “amiodarone”; “lidocaine” e “cardiac arrest”. Foram incluídos artigos publicados entre 2019 e 2024, em inglês e português, que abordassem intervenções emergenciais.

Foram estabelecidos critérios para a seleção dos artigos a fim de evidenciar aqueles que melhor se enquadrassem aos padrões definidos, sendo os critérios de inclusão: artigos de revisão, completos, de disponibilização online gratuita, e em português. Já os critérios de exclusão foram: artigos fora do período de publicação escolhido, artigos incompletos, em outro idioma que não o português, sem disponibilização gratuita, que fugissem da temática do estudo, teses, dissertações, e artigos que não sejam de revisão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Bases fisiológicas da atividade cardíaca

A função do coração como órgão deriva de dois fatores: a organização celular do coração, que engloba componentes relacionados à função elétrica (sistema excitocondutor) e mecânica (o miocárdio, propriamente dito); e os sistemas de regulação que operam sobre os dois anteriores, representados pelos sistemas nervoso autonômico e endócrino, relacionados à integração da função cardíaca à fisiologia geral do organismo. Cumpre-nos definir com maior precisão o primeiro fator. A fisiologia cardíaca visa ao estudo das bases celulares e intracelulares, bioquímicas e biofísicas dos eventos elétricos e mecânicos que ocorrem no coração íntegro, e como esses se interrelacionam para produzir o efeito último, a função mecânica de “bomba propulsora”. O evento elétrico fundamental é definido pelo potencial de ação medido no nível da fibra cardíaca.

Essencialmente, o papel do potencial de ação é, propagado ao longo do tecido de condução, induzir à contração muscular em sequência ordenada e determinada pela disposição anatômica do tecido específico de condução. Conseqüentemente, dependendo da contração da existência do potencial de ação, esse estabelece a segunda função básica, que consiste na criação de um código de frequência para as diversas contrações, que se sucedem no tempo. Esses dois fenômenos têm origem na propriedade básica que o sistema excitocondutor apresenta de espontaneamente gerar um potencial de ação, denominado automatismo. No registro do potencial de ação, essa se inscreve na fase 4, como despolarização lenta em direção ao limiar de disparo da fibra (o “pré-potencial”).

Uma vez deflagrado (isto é, gerado) o potencial de ação, esse inevitavelmente se propaga ao longo do sistema de condução e tudo o que ocorre a partir de então (fase 0), relaciona-se estreitamente com a velocidade de condução do potencial de ação pelo sistema de condução, proporcional à inclinação da fase 0, e com a refratariedade do tecido condutor a novos estímulos, decorrente da presença naquele ponto do próprio potencial de ação, definida pela duração da depolarização, fase 1, 2 e 3. Essa simples abordagem põe em evidência as três variáveis básicas determinantes dos eventos elétricos cardíacos: o automatismo do impulso elétrico; a velocidade de condução do impulso ao longo do sistema; e a refratariedade do sistema a novos estímulos.

Amiodarona, lidocaína e parada cardiorrespiratória

A parada cardiorrespiratória (PCR) é um evento de alta gravidade decorrente não só, mas especialmente, de causas metabólicas (hipovolemia, hipóxia, distúrbios do potássio), mas também de causas estruturais (trombose coronariana, tromboembolismo pulmonar, intoxicação exógena, tamponamento cardíaco e pneumotórax hipertensivo). Nesse contexto, apenas cerca de 30% dos pacientes sobrevivem até a alta hospitalar, especialmente pelo manejo inadequado. No que diz respeito ao manejo, há na literatura científica vasta evidência de que a utilização da amiodarona e/ou da lidocaína produzem benefício na sobrevivência, assim como outras medidas incluindo desfibrilação e administração de adrenalina. Em alguns casos, pode-se utilizar também vasopressina, apesar de ter sido excluída do protocolo, e sulfato de magnésio.

Quanto à amiodarona, trata-se de um antiarrítmico de classe III de Vaughan-Williams, que atua especialmente no bloqueio dos canais de potássio nas células auto-excitáveis do coração. Em decorrência disso, prolonga-se o potencial de ação no músculo cardíaco, o que apresenta-se ao eletrocardiograma como um aumento do intervalo QT. Esse processo pode ajudar as células marcapasso do coração a restabelecer o ritmo sinusal, mas a presença de intervalo QT longo também está associada a risco aumentado de arritmias, razão pela qual é necessário o correto manejo no que concerne à dose.

Quanto à lidocaína, trata-se de uma droga usualmente utilizada como anestésico, mas também tem efeito antiarrítmico de classe IB de Vaughan-Williams, atuando especificamente nos tecidos cardíacos (nas fibras de Purkinge). Em decorrência disso, pode-se encurtar o potencial de ação pela depressão da fase zero da despolarização, poupando o automatismo sinusal, mas agindo sobre automatismos anormais e pós-potenciais precoces ou tardios. Apesar desse mecanismo atuar frequentemente no restabelecimento do ritmo cardíaco normal, é possível haver indução de arritmias entre 12-24 horas após o uso de lidocaína, caso este seja mantido contínuo ou em doses inadequadamente altas. Nesse sentido, a literatura revisada apresentou evidências importantes acerca da eficácia comparada e dos desfechos diferentes a depender da administração precoce ou tardia.

Eficácia comparada

A comparação da eficácia entre a amiodarona e a lidocaína no tratamento de pacientes que sofreram parada cardíaca é um tópico de grande importância clínica, e os cinco estudos fornecidos lançam luz sobre essa questão, oferecendo insights variados e, por vezes, contraditórios. Neste contexto, é crucial considerar os resultados e as limitações de cada estudo para compreender as implicações clínicas dessa comparação.

Primeiramente, observou-se divergência nos estudos quanto aos resultados, tornando a comparação entre os dois medicamentos uma tarefa complexa. Nesse sentido, o primeiro estudo indicou que a lidocaína foi superior à amiodarona em termos de retorno da circulação espontânea, sobrevivência em 24 horas, sobrevivência até a alta hospitalar e resultado neurológico favorável na alta hospitalar. No entanto, o segundo estudo não encontrou diferenças significativas entre a amiodarona e a

lidocaína em relação à sobrevivência em 30 dias e ao bom resultado neurológico. Uma possível explicação para essa discrepância nos resultados pode estar relacionada a fatores de confusão não controlados ou ao tamanho da amostra em cada estudo.

Além disso, o momento da administração dos medicamentos também parece desempenhar um papel importante, como evidenciado no segundo estudo, que explorou a influência da administração precoce versus tardia. Portanto, é crucial considerar o timing da intervenção, já que o tratamento de paradas cardíacas requer uma resposta rápida. Os estudos também adotaram diferentes abordagens estatísticas, incluindo análises de propensão e técnicas bayesianas, o que pode afetar a interpretação dos resultados. A análise de propensão, usada em alguns estudos, é uma ferramenta valiosa para controlar fatores de confusão e criar grupos de tratamento comparáveis. No entanto, a robustez dessas análises depende da escolha adequada de variáveis de controle e da precisão das estimativas. A aplicação de análises bayesianas, como visto no terceiro estudo, introduz uma abordagem diferente, que considera a incerteza nas estimativas. No entanto, as suposições iniciais (priors) desempenham um papel crucial nesse método, e as estimativas podem variar significativamente com base nessas suposições.

Acerca de métodos de análise estatística, é importante destacar a diferença entre relevância clínica e significância estatística. Embora alguns resultados possam não ser estatisticamente significativos, isso não necessariamente reflete a falta de relevância clínica. O tamanho do efeito e a importância prática devem ser levados em consideração ao avaliar a eficácia dos tratamentos. Além disso, os resultados dos estudos são específicos para os grupos de pacientes incluídos e podem não ser diretamente generalizáveis para todas as situações clínicas.

De modo geral, a literatura revisada indica que, após correção por fatores de confusão e análise de subgrupos com características semelhantes, não há diferença estatisticamente significativa na sobrevida ou no resultado neurológico quando do uso de lidocaína ou amiodarona. No entanto, em caso de administração precoce (em até 8 minutos), observou-se que a amiodarona foi superior ao placebo, enquanto a lidocaína não apresentou diferença estatística, o que indica que a amiodarona pode ser uma melhor escolha nesse contexto específico.

CONCLUSÃO

A partir da análise dos artigos revisados, evidencia-se que tanto a amiodarona quanto a lidocaína são drogas eficientes no manejo da parada cardiorrespiratória, mas em geral não há diferença no que diz respeito aos parâmetros avaliados (retorno de circulação espontânea; sobrevida após 24 horas, sobrevida até a alta hospitalar e bom estado entre as duas medicações, especialmente após correção por fatores de confusão e análise de subgrupos semelhantes.

Analisando mais profundamente, uma diferença foi observada: em caso de administração precoce (até 8 minutos), a amiodarona mostra-se superior ao placebo de forma estatisticamente significativa, enquanto a lidocaína não mostra diferença, o que indica que a amiodarona é superior a lidocaína no caso específico de administração precoce.

REFERÊNCIAS

ADABAG, A. Selcuk et al. Sudden cardiac death: epidemiology and risk factors. *Nature Reviews Cardiology*, v. 7, n. 4, p. 216-225, 2010.

KISHIHARA, Yuki et al. Comparison of the effects of lidocaine and amiodarone for out-of-hospital cardiac arrest patients with shockable rhythms: a retrospective observational study from a multicenter registry. *BMC Cardiovascular Disorders*, v. 22, n. 1, p. 1-9, 2022.

LANE, Daniel J. et al. Bayesian analysis of amiodarone or lidocaine versus placebo for out-of-hospital cardiac arrest. *Heart*, v. 108, n. 22, p. 1777-1783, 2022.

LUPTON, Joshua R. et al. Survival by time-to-administration of amiodarone, lidocaine, or placebo in shock-refractory out-of-hospital cardiac arrest. *Academic Emergency Medicine*, 2023.

MEYER-SZARY, Jaroslaw et al. Outcomes associated with lidocaine and amiodarone administration in pediatric in-hospital cardiac arrest. *Cardiology Journal*, v. 28, n. 5, p. 783-785, 2021.

MURPHY, Travis W.; KADIR, Sajid. Regarding the Comparative Effectiveness of Lidocaine and Amiodarone for Treatment of In-Hospital Cardiac Arrest. *Chest*, v. 163, n. 5, p. 1007-1008, 2023.